

Боришполь Г.

*здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри культурології та міжкультурних комунікацій,
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Київ, Україна*

РЕБРЕНДИНГ АРХЕТИПУ УКРАЇНИ – СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Застосування поняття «архетипу» на означення первинних моделей в колективному несвідомому належить К. Юнгу. За К. Юнгом саме в ньому міститься джерело основних образів і мотивів поведінки. «Звертання до несвідомого є життєво важливим питанням», – зауважував мислитель. І далі: «...вони [люди] ніколи не повинні забувати, ким вони є, не повинні ні в якому разі розлучатися зі свідомістю, тим самим вони зберігають точку опори на землі...». І нарешті тому, підкреслює К. Юнг, головне – «йдеться про духовне буття чи небуття» [7].

«Щоб життя, що виникло, не зникло, душа переконує його в найнеймовірніших речах» [7]. Отже, дослідження проблеми архетипів надасть відповіді на запитання: що робити сучасній людині, коли йде руйнування старого порядку і зародження нового, коли йде певне переосмислення української культури і українськості як світового феномену? Відповідь на це питання криється в духовній ситуації соціокультурного хронотопу України початку ХХІ століття.

Пропонована стаття містить аналіз окремих українських національних архетипів та констатацію появи феномена ребрендингу архетипу України через його біфуркаційну самоактуалізацію.

У намаганні осмислити культурно-ментальні характеристики українського народу плідно співіснують філософські, політологічні, історичні та інші розвідки. Дослідженням архетипів займалися Дж. Хіллман, Р. Чейз, Н. Фрай. Серед українських дослідників це Д. Багалій, В. Даниленко, В. Євтух, Н. Зборовська, Ю. Калиновський, В. Кравченко, С. Кримський, М. Костомаров, Ю. Куц, В. Личковах, І. Поліщук, Г. Сковорода, Л. Тарнашинська, В. Чигрінов, А. Шестак, Х. Щепанська, П. Юркевич.

Дж. Гендерсон, учень К. Юнга, розширив поняття архетипу і ввів його нові аспекти: архетип групи, архетип суспільства, архетип культури, архетип ініціації.

Архетипічний аналіз став методом культурологічних досліджень для українських та зарубіжних науковців: О. Когут досліджувала українську драматургію в психоаналітичному контексті [1], а Н. Зборовська – українську літературу, З. Лановик

визначила архетипний вимір як метатекстуальний контекст Біблії. Є. Мелетинський пропонував використати архетипи для декодування текстів. М. Міщенко досліджує українські архетипи «Дому», «Поля», «Матері», «Храму», «Світла», «Часу» і визначає два виміри існування архетипів: художнє представлення та пам'ять [4]. Свій погляд на проблему характерних українських архетипів має психоаналітик О. Арестович, який пропонує три основних: «Святослав» (Лицар Характерник), «Єзуїт» (Б. Хмельницький, І. Мазепа, П. Могила) і «Козак Мамай». Авторською візуалізацією українського національного архетипу режисером Б. Савченком є кінофільм «Пропала грамота» за твором М. Гоголя (кіностудія ім. О. Довженка, 1972).

Культуролог С. Садовенко звертається до теорії архетипів і досліджує українські архетипи, а саме: «Богиня-Мати», який виник у надрах трипільської культури і трансформувався в культ Богородиці, «Небо-Творець», «Софія», «Громовержець» [5]. Надзвичайно важливим, наголошує С. Садовенко, є те, що «ядром культурної творчості є ідея «радісного художества», своєрідного онтологічного оптимізму, який сходить до сигнатури Софії як деміургічного начала світу, що впорядковує його» [5, с. 132]. Саме ця унікальна архетипна риса українців та українок постає з контексту мудрого минулого, допомагає проживати сучасне і вибудовувати духовні орієнтири майбуття. Отже, архетипи проявляються в символах та образах художньої творчості відповідно до умов певного культурного середовища і саме через мистецькі виміри.

Актуалізація архетипних сюжетів та образів може слугувати біфуркаційною точкою для нового витка історії окремих народів і впливати на хід розвитку цивілізації. «В багатстві соціокультурних феноменів потрібно розглядати "прафеномени, архетипи буття в їх проявності ... в культурно-історичній дійсності"», – зазначає дослідниця С. Садовенко, цитуючи філософа і культуролога С. Кримського [6]. Як зазначав М. Рерих, цілком «зничтожена» цивілізація може відроджуватись зі спадку своїх незнищуваних культурно-духовних скрижалей, жити «майбутню молоду поросль».

Події 2014–2022 років в Україні зумовили одночасне вивільнення українців з полону архетипу «Жертви» та освоєння ними потенційної енергії архетипів колективного несвідомого, повернення до культурно-історичної пам'яті, до базових рис національного характеру тощо. Це стало можливим ще й тому, що українці на особистому рівні розпочали активно зрощувати в собі «внутрішню людину», тому сміливо задалися екзистенційним питанням: *як Я зміг допуститися цього* (архетип «Героя» як екзистенційна властивість сутності людського Я, який за умов критичних ситуацій буття уособлює вищий ступінь мужності, втілює риси національного героя, дії якого спрямовані на захист, порятунок, перетворення, вдосконалення життя громади) і змогли зробити вільний суб'єктний вибір. За С. Кримським, саме спорідненість національних і загальнолюдських архетипів є передумовою вивільнення духовного життя нації в ситуації одноразовості – у простір вічності [2].

Цей вольовий акт українців зробив країну відкритою і викликав довіру народу до влади країни. Саме цей акт перетворення вивів Україну на лідерську позицію в геополітичній системі світу і поклав на нашу країну обов'язок і право проголосити нові духовні засади і межі гуманізму. Саме в хронотопі соціокультурного простору світу початку XXI століття відбувається ребрендинг архетипу України через шлях трансформації в архетипах «Воїн» – «Бунтар» – «Маг». Україна перемагає у війні архетипів, у якій вона адаптувала прадавні героїчні образи, що допомагають громадянам утримуватись у стані суб'єктів і тримати зв'язок із своїм духовними першоджерелами.

Об'єктом і суб'єктом процесу ребрендингу архетипу України як соціокультурного феномену початку XXI століття є також колективна свідомість нового типу. Остання є колективною свідомістю людей з надпотужним творчим потенціалом, усвідомленням і здатністю брати на себе відповідальність.

Отже, окреслена проблема є реально актуальною. Соціокультурний феномен ребрендингу архетипу України потребує подальшого культурно-філософського осмислення та пошуку культурологічних вимірів змістоутворюючих структур нового суспільного ідеалу в просторі ноосфери, адже нині відбувається руйнування «прафеноменів» (за С. Кримським), зокрема, властивого українцям архетипу «сакральної жертви» шляхом виходу на новий виток свого еволюційного розвитку в мережевому суспільстві.

Література

1. Когут О. В. Архетипні сюжети й образи в сучасній українській драматургії (1997–2007 рр.) : монографія / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. Рівне : НУВГП, 2010. 440 с.
2. Кримський С. Б. Архетипи української культури. *Феномен української культури: методологічні засади осмислення*. Київ : Фенікс, 1996. С. 91–112.
3. Личковах В. А. Дивосад культури: Вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва. Чернігів: Деснянська правда, 2006. 160 с.
4. Міщенко М. М. Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу). *Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Філософія. Філософські перипетії*. 2104. № 1130. Вип. 51. С. 90–94.
5. Садовенко С. М. Хронотопи аксіосфери української народної художньої культури : Монографія. Київ : НАКККІМ, 2019. 356 с.
6. Садовенко С. М. Семантичний топос культури у контексті теорії архетипів. *Вісник*. Київ: НАКККІМ, 2019. № 4. 2013. С. 66–71.
7. Юнг К. Г. Про архетипи колективного несвідомого. Переклад А. М. Руткевича. http://wanderer.org.ua/book/psy/jung/ob_arhetipah.html (дата звернення: 27.04.2022).